

УДК 378.14:004

Хвіц Вадим

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню питання організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування на прикладі розробки консольної гри Tetris.

Ключові слова: самостійна робота; базова середня школа; програмування; розробка; консольна гра; гра Tetris.

Постановка проблеми. Сьогодні орієнтація на формування якісно нової генерації спеціалістів, ІТ-спеціалістів, є актуальним питанням для різних галузей, адже саме ІТ-професії є лідерами в рейтингу затребуваних професій нашого часу. У цьому контексті звернемо увагу, що першою сходинкою, на якій людина свідомо залучається до процесу навчання програмуванню, є саме школа і ґрунтовне вивчення програмування вже в базовій середній школі відіграє особливо важливу роль. Це пов'язано з тим, що у підлітковому віці якнайкраще формуються фундаментальні поняття різних освітніх галузей, зокрема, математики й інформатики. Ефективному навчанню учнів програмуванню сприяє упровадження ігрових технологій і виважена, заздалегідь продумана самостійна робота здобувачів освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні

програмування в своїх дослідженнях розглядають Р. Гришко, В. Корецька, О. Коротка, Н. Олефіренко, Л. Остапенко, Ю. Руденко, О. Семеніхіна, С. Шлянчик та ін.

Метою статті є висвітлення практичних питань щодо організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування на прикладі розробки консольної гри Tetris.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмінною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є ґрунтовна перебудова освітнього процесу. Ключовим у цьому контексті стає питання формування здатності особистості до самостійного набуття знань як фундаменту його підготовки до постійного вдосконалення, саморозвитку й самореалізації в умовах соціальної невизначеності. Досягнення цієї мети тісно пов'язане з посиленням ролі самостійної роботи учнів в процесі навчання.

У процесі вивчення програмування важливим фактором є саме самостійна навчальна діяльність учнів у способі навчання, у способі перенесення учнями результатів навчання на більш широкий контекст. У зв'язку з цим, необхідно надавати учням можливість учитися самостійно та разом з іншими учасниками освітнього процесу (індивідуальні, парні та групові роботи) для підтримки їх активності [1].

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та комп'ютерних технологій В. М. Базурін у своїй роботі "Середовища програмування як засіб навчання учнів основ програмування" звертає увагу, що "...однією з вагомих проблем вивчення програмування у шкільному курсі інформатики є вибір середовища програмування. Перший етап навчання конкретної мови програмування полягає саме в ознайомленні з інтерфейсом середовища програмування. Від вибору середовища програмування значною мірою залежить ефективність вивчення сучасних мов програмування, більшість з яких передбачають створення екранних форм і використання візуальних компонентів. Раціонально побудований інтерфейс середовища програмування значно спрощує процес засвоєння учнями початкових навичок роботи з даним

середовищем, здійснення основних операцій з проектом і файлами, що містять текст програми та інші складові проекту. У той же час застосування середовища програмування, яке має зручний і раціонально скомпонований інтерфейс, зводить до мінімуму час пошуку необхідних компонентів, а також час виконання рутинних операцій (збереження файлів, компіляція програми тощо). Важливу роль відіграє також відносна швидкодія середовища програмування, тобто час створення, збереження та компілювання програми...” [2]. У цій ж статті автор підкреслює, що у шкільному курсі інформатики найбільш популярними мовами є Basic, Visual Basic, Pascal, C#, C/C++, Java, Python та інші [2]. Вважаємо, серед зазначених мов програмування важливе місце займає мова програмування C#, оскільки саме C# повністю підтримує три основні принципи, що лежать в основі об'єктно-орієнтованого програмування — інкапсуляцію, поліморфізм та успадкування. Крім того, можна зазначити й інші переваги використання мови C#:

- мова C# надає змоги створювати програми як для консольного, так і для віконного виконання;
- синтаксис мови C# надає змоги зручно “переходити” до використання й інших мов програмування;
- наявними є різні візуальні середовища програмування мовою C#, (Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Visual C# Express Edition, Borland C# Editor тощо);
- програми написані мовою C# можуть виконуватися під управлінням багатьох операційних систем, що підтримують програмні платформи Microsoft .Net Framework чи Mono;
- Microsoft (розробник мови програмування C# та середовища програмування Visual Studio Professional), а також інші розробники середовищ програмування мовою C# надають потужну і різносторонню підтримку користувачам [3].

Наведемо фрагмент завдань для організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування на прикладі розробки консольної гри Tetris.

Тема “Наслідування. Побудова класів застосунку згідно принципів ООП”.

Наслідування — це можливість створення нового класу (нащадка) на базі існуючого (базового). Як і в реальному житті, наслідування надає змоги “підтримувати” те, що зробило “попереднє покоління”, тобто повторно використовувати той самий код [4]. Фігури наслідують базовий клас Shape і можуть користуватися його членами, які доступні для наслідування (рис. 1-2).

```

2 references
--public class Square : Shape
--//-- [1][2]
--//-- [4][3]
--{
1 reference
----public Square(ConsoleColor color)
----{
----    b1 = new Block(0, 0, color);
----    b2 = new Block(1, 0, color);
----    b3 = new Block(1, 1, color);
----    b4 = new Block(0, 1, color);
----}
--}
    
```

Рис. 1. Приклад використання наслідування

```

2 references
--public class Stick : Shape
--//-- [1][3][4]
--//-- [3]
--//-- [4]
--{
1 reference
----public Stick(ConsoleColor color)
----{
----    b1 = new Block(0, 0, color);
----    b2 = new Block(1, 0, color);
----    b3 = new Block(2, 0, color);
----    b4 = new Block(3, 0, color);
----    Position = Angle.Degree0;
----}
5 references
----public override void Rotate(byte repeat)
----{
----    for (int i = 0; i < repeat; i++)
----    {
----        switch (this.Position)
----        {
----            case Angle.Degree0:
----            case Angle.Degree180:
----            {
----                ChangePositionAngle();
----                b1.ChangeCoordinates(-1, -1);
----                b3.ChangeCoordinates(-1, -1);
----                b4.ChangeCoordinates(-2, -2);
----            } break;
----            case Angle.Degree90:
----            case Angle.Degree270:
----            {
----                ChangePositionAngle();
----                b1.ChangeCoordinates(-1, -1);
----                b3.ChangeCoordinates(-1, -1);
----                b4.ChangeCoordinates(-2, -2);
----            } break;
----        }
----    }
----}
    
```

Рис. 2. Приклад використання наслідування

Тема “Поліморфізм. Побудова класів застосунку згідно принципів ООП”.

Поліморфізм — це різна поведінка методу в різних класах. Методи з однаковим ім'ям, описані в різних класах, можуть мати різну реалізацію [4; 6]. Це відмінність, яка полягає в тому, що інтерпретація повідомлення (тобто метод, що викликається після прийому повідомлення) залежить від одержувача і є різною для різних одержувачів. У нашій грі кожна фігура, що є “нащадком” класу Shape використовує віртуальний метод Rotate(), MoveLeft() та інші, але робить це по-своєму, наповнюючи зміст своєю поведінкою. Виклик метода Rotate() для будь-якої фігури може бути зроблений через базовий клас, але кожна фігура виконає його по-своєму (рис. 3-4).

Тема “Асинхронне програмування”.

Асинхронне програмування – це підхід до написання коду, за якого кілька завдань виконуються паралельно та незалежно одне від одного (на відміну від синхронного програмування, де кожна операція виконується послідовно та синхронно) [5]. Іншими словами, процес виконання не блокує роботу програми (як це відбувається в синхронному програмуванні), і вона може продовжувати виконувати інші завдання. Наприклад, якщо ви завантажуєте кілька файлів на сервер, асинхронне програмування дасть вам змогу почати завантаження наступного файлу, не чекаючи завершення завантаження попереднього.

```

1 reference
private bool IsRotationAvailable(Field f, Shape anyShape)
{
    anyShape.Rotate(1);
    anyShape.CollectBlocks();
    foreach (Block b in anyShape._shapeBlocks)
    {
        if (b.x <= f.StartPoint.x || b.x > f.StartPoint.x + f.FieldWidth || b.y <= f.StartPoint.y || b.y > f.StartPoint.y + f.FieldHeight)
        { anyShape.Rotate(3); return false; }
    }
    anyShape.Rotate(3); return true; // right is free for move
}

```

Рис. 3. Приклад використання поліморфізму

```

2 references
public class Shape_Z : Shape
{
    // [1][2] [4]
    // [■][4] [2][■]
    // [1]

    {
        1 reference
        public Shape_Z(ConsoleColor color)
        {
            b1 = new Block(0, 0, color);
            b2 = new Block(1, 0, color);
            b3 = new Block(1, 1, color);
            b4 = new Block(2, 1, color);
        }
        5 references
        public override void Rotate(byte repeat)
        {
            for (int i = 0; i < repeat; i++)
            {
                switch (this.Position)
                {
                    case Angle.Degree0:
                    case Angle.Degree180:
                    {
                        ChangePositionAngle();
                        b1.ChangeCoordinates(-0, -2);
                        b2.ChangeCoordinates(-1, -1);
                        b4.ChangeCoordinates(-1, -1);
                    } break;
                    case Angle.Degree90:
                    case Angle.Degree270:
                    {
                        ChangePositionAngle();
                        b1.ChangeCoordinates(0, -2);
                        b2.ChangeCoordinates(1, -1);
                        b4.ChangeCoordinates(1, -1);
                    } break;
                }
            }
        }
    }
}

```

Рис. 4. Приклад реалізації поліморфізму у класі Shape_Z

У роботі використовуються конструкції C# з потоками: Thread і ThreadPool бібліотеки System.Threading [6]. Це потрібно для реалізації контролю швидкості “відмальовки” фігур через метод Sleep() з різним інтервалом на різних рівнях складності (рис. 5) та для запуску другого процесу з якого натискаються кнопки для керування грою (рис. 6).

```

... List<int> fullRowsNumbers = _playingField.FindFullRows();
... if (fullRowsNumbers.Count > 0)
... {
...     _playingField.PrintField(ConsoleColor.Yellow);
...     _playingField.PrintFullRows(fullRowsNumbers, ConsoleColor.Red);
...     _playingField.DeleteFullRows(fullRowsNumbers);
...     Thread.Sleep(200);
... }

```

Рис. 5. Приклад використання бібліотеки *System.Threading*

```

1 reference
class InputHandlerAsync : InputHandlerBase
{
private bool _hasBeenStrated = false;

2 references
public override void QueryKeyboard()
{
if (_hasBeenStrated)
return;

try
{
ThreadPool.QueueUserWorkItem(WorkItem);
}
finally
{
_hasBeenStrated = true;
}
}

1 reference
private void WorkItem(object obj)
{
while (true)
{
ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);

switch (keyInfo.Key)
{
case ConsoleKey.LeftArrow:
OnMoveLeft();
break;
case ConsoleKey.RightArrow:
OnMoveRight();
break;
case ConsoleKey.DownArrow:
OnMoveDown();
break;
case ConsoleKey.UpArrow:
OnRotate();
break;
}
}
}
}

```

Рис. 6. Приклад використання класу *ThreadPool*

Тема “Події (Events) і підписка на них”.

Події — це механізм, що надає змоги об'єктам повідомляти іншим об'єктам, коли щось відбувається. Наприклад, на веб-сторінці генерується подія, коли користувач взаємодіє з елементом управління, натискаючи на кнопку. Можна створити код, що підписується на ці події і відповідає певними діями на них (рис. 7). Події “дозволять втілити в життя” вплив керування і гра стає динамічною [6].

Розроблена гра представлена на малюнку (рис. 8). Керування об'єктами відповідає запрограмованим діям:

- грати в гру стрілочками клавіатури: вліво-право – рух фігури, вниз – падіння, вгору – обертання (інші підказки на екрані);
- клік мишею по консолі – пауза;

- будь-яка клавіша під час паузи – продовження гри.

```
public void StartGame(Field f)
{
    _playingField = f;
    Frame frame = new Frame();
    InfoBoard gameInfoBoard = new InfoBoard(f);
    ShapeGenerator shapeGenerator = new ShapeGenerator();
    int figureCounter = 0;

    Console.SetWindowSize(f.FieldWidth + 34, f.FieldHeight + 6);
    frame.SetFrameExtended(f.FrameColor, f.StartPoint.x, f.StartPoint.y, f.StartPoint.x + f.FieldWidth + 1,
        f.StartPoint.y + f.FieldHeight + 1, ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ');

    _userInputHandler.MoveRight += OnMoveRightRequest;
    _userInputHandler.MoveLeft += OnMoveLeftRequest;
    _userInputHandler.Rotate += OnRotateRequest;
}

1 reference
private void OnMoveDownRequest(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsBottomFree(_playingField, _playingShape, 1))
    {
        _playingShape.MoveBottom(1);
    }
}
```

Рис. 7. Приклад використання подій

Рис. 8. Гра Tetris

Список використаних джерел

1. Відділ освіти. Методичний кабінет. URL: http://pustomyty-osvita.lviv.sch.in.ua/metodichnij_kabinet/pedagog/
2. Базурін В. М. Середовища програмування як засіб навчання учнів основ програмування. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2017, том 59, №3. с. 13-27.
3. Шевчук П. Г. Навчання програмування в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання мови с# : *методичні рекомендації для вчителів інформатики*. К., 2012. 32 с.
4. Вільна енциклопедія. наслідування (програмування). URL: <https://uk.wikipedia.org/>
5. Асинхронне програмування. URL: <https://foxminded.ua/asynkhronne-programuvannia/>
6. Яремчук Ю. Є., Присяжний Д. П., Дьогтева І. О., Салієва О. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека». URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/40yaremchuk_metodvkoz_labrob_tehnologiyi_programuvannya_kiberbezpeka/08.html

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF PRIMARY SECONDARY SCHOOL STUDENTS LEARNING PROGRAMMING ON THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF THE TETRIS CONSOLE GAME

Khvits V., Andriievskaya V.

Abstract. The article is devoted to highlighting the issue of organizing independent work of students of basic secondary school when learning programming using the example of the development of the Tetris console game.

Keywords: Independent Work; Basic Secondary School; Programming; Development; Console Game; Tetris.